

INSONNING HAYOTIY TANLOV HODISASI

S.S.Shukurulloyeva

Renessans ta'lim universiteti pedagogik ta'lim va psixologiya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18438743>

Ma'lumki, hayotiy tanlov muammosi va u bilan chambarchas bog'liq bo'lgan inson mohiyati va uning hayoti to'g'risidagi ekzistensial masalalarni tadqiq etish uning mavjudligining asoslari va o'ziga xos xususiyatlarini, shuningdek, mavjudlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini tahlil qilishni nazarda tutadi. Insonning hayotiy tanlovi, o'zini va kelajagini yaratish muammosi psixologik tadqiqotlarda alohida o'rin tutadi. Insonning o'z hayot yo'lini tanlash, hayot mazmunini izlash, o'z hayotiy vazifasini anglash, o'z hayotiy imkoniyatlari va istiqbollari belgilash, dunyo, odamlar, o'z-o'zi va boshqalar bilan munosabatlarni o'rnatishdagi erkinlik va cheklovlar masalalari ushbu muammo bilan chambarchas bog'liq.

Insoniyat tomonidan avloddan-avlodga qo'yilayotgan va hal qilinayotgan ushbu azaliy masalalar bugungi kunda ijtimoiy va ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarning jadallashuvi, siyosiy harakatlarning kuchayishi, axborot oqimlarining ko'payishi, hayot va faoliyatning barcha sohalarini raqamlashtirishning kuchayishi bilan bog'liq ziddiyatli sharoitlarda yangi va juda muhim jihatlarga ega bo'lmoqda. Kuchli ijtimoiy larzalar va siyosiy ambitsiyalar vaziyatlari borliq haqidagi muqobil qarashlar va tasavvurlarni keltirib chiqaradi: bir tomondan, insonning o'ziga xosligini, uning shaxsining mutlaq ahamiyatini tan olish, ikkinchi tomondan, insonning sub'yektligini yo'qotganligi, uning mavjudligining shaxssizligi haqidagi hukmdan iborat. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy inson o'z erkinligini - hayotiy tanlov erkinligini, bu tanlov uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish erkinligini qanday qabul qilishi masalasi yangicha ko'ndalang bo'ladi.

Jadal o'zgarishlar inson hayoti va faoliyatining mazmuni va xarakteriga, uning o'zini, o'z kelajagini loyihalashtirishiga ta'sir etmay qolmaydi. Odatiy hayotiy yo'nalishlarni yo'qotish yoki qayta tashkil etishda sarosimaga tushish holati hayot mazmunini izlash va hayotiy tanlov inqirozining sabablaridan biri bo'lishi mumkin.

“Hayotiy tanlov” tushunchasi murakkab, ko'p ma'noli va ko'p qirrali mazmunga ega: bu hayot yo'lidagi burilish nuqtasi; hayotiy tanlov insonning yo'nalishi, uning rivojlanish darajasi, boshqa odamlar bilan munosabatlari va dunyo bilan o'zaro ta'sir usullarini ko'rsatadigan o'z tuzilishi va ichki tendensiyalariga ega. Hayotiy tanlov insonni ma'lum bir ijtimoiy muhitga moslashtiradi, o'z taqdirini o'zi belgilashga, natijada esa o'zini o'zi anglashga yordam beradi.

Tanlov inson nima uchun yashashi, nimaga intilishi, aynan qanday maqsadlarga erishishi, vazifalarni hal etishi va aynan qanday qadriyatlarga amal qilishining o'ziga xos ko'rsatkichidir. “Hayotiy tanlov” tushunchasi inson hayot yo'lini uning hayotining o'zaro bog'liqligi, bir-birini taqozo etishi, izchilligi va yaxlitligi tizimida tavsiflash imkonini beradi. Tanlov - bu oqibatlar uchun mas'uliyatli harakat, hayotiy tanlov - bu insonni borliqning ma'lum bir kontekstiga moslashtiradigan harakat.

Zamonaviy psixologiya fanida insonni uning atrofdagi voqelik bilan munosabatlari tizimida o'rganish tendensiyasi kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan uning hayot yo'li, hayotiy tanlovi, hayotiy istiqbollari, hayotiy strategiyalari, hayot mazmuni ilmiy bilish predmetiga aylanmoqda. B.G.Ananevning fikricha, insonning davr va avlod tengdoshi sifatida shakllanishi va rivojlanishi u yashayotgan tarixiy davrga bog'liq. Tarixning o'zi inson hayotiy dramasining asosiy sherigi bo'lib, ijtimoiy voqealar uning hayot yo'lidagi bosqichlarga aylanadi [1].

A.G.Asmolovning ta'kidlashicha, inson tanlov vaziyatlarida individuallik sifatida eng aniq namoyon bo'ladi va uning hayot yo'li tarixi qabul qilingan va rad etilgan muqobillarning izchil zanjiridan iborat. Inson o'z qarorini ichki zaruratdan kelib chiqqan holda amalga oshiriladigan narsa sifatida qabul qiladi va amalga oshirilayotgan tanlov uchun to'liq javobgar bo'ladi [3]. C.L.Rubinshteynning hayotiy tanlovning tashqi va ichki shart-sharoitlari haqidagi tasavvurlari, A.B.Brushlinskiyning hayot yo'lini tanlashda inson faolligining manbai haqidagi asosiy nazariy qoidalari, M.R. Ginzburgning hayotiy tanlovning tabiati, mexanizmlari va o'ziga xos xususiyatlari haqidagi qarashlari bugungi kunda ham dolzarbdir [13]. K.A.Abulxanova-Slavskaya va T.N.Berezina ob'yektiv zaruriyatning mavjudlik qonunlarini va inson o'z hayot yo'lini tanlashda tayanadigan o'z mohiyatini ma'naviy amalga oshirish qonunlarini farqlaydilar [2].

K.A.Abulxanova-Slavskaya, Ye.Yu.Korjova, A.K.Osnitskiy insonni faollik, tashabbuskorlik, mustaqillik va mas'uliyat kabi sub'yektiv xususiyatlarni namoyon etish orqali o'z hayotini o'zgartirishga va o'zini o'zi anglashga yordam beradigan tanlovlarni amalga oshirishga qodir bo'lgan hayot yo'lining sub'yekti sifatida ta'riflaydilar. K.A.Abulxanova-Slavskayaning fikricha, insonning sub'yekt sifatidagi sifati hayotni tashkil etishning maqbul usulini tanlash qobiliyatida namoyon bo'ladi [2]. F.Ye.Vasilyuk tanlovni shaxsning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda mavjud hayotiy muqobillarni ichki jihatdan taqqoslash uchun mazmuniy mezonlarni qurish bo'yicha insonning o'ziga xos ichki faoliyati sifatida ko'rib chiqadi.

Hayot yo'lini qulay tanlash hayot hodisalarining shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligining xayoliy manzarasini tuzish va bu manzarani kelajakka ekstrapolyasiya qilishni nazarda tutadi. F.Ye.Vasilyukning ta'kidlashicha, inson o'zini chetga olgan yoki tanlovni amalga oshira olmagan taqdirda, o'zining ham, atrofdagilarning ham noqulayliklari va azob-uqubatlariga duchor bo'ladi. Hayot sub'yekti nafaqat o'zi tanlovni amalga oshirishi, balki u uchun mas'uliyatdan qochmasligi kerak [5].

Insonning hayotga moslashuvi va o'zini o'zi namoyon qilishi muammosi an'anaviy ravishda individual ehtiyojlar va ijtimoiy talablar to'qnashuvi doirasida ko'rib chiqiladi. Bir qator tadqiqotchilar moslashish ehtiyojlari va hayotda o'zini o'zi anglash ehtiyojlarini farqlashni taklif qiladilar. Shunday qilib, R.A. Axmerov "shaxsning hayotiy dasturlari"ning ikki turini ajratishni taklif qiladi va ularni shartli ravishda "tashqi" va "ichki" deb belgilaydi. Tashqi dasturning maqsadi jamiyatga ijtimoiy-psixologik moslashish, ichki dasturning maqsadi esa o'zini o'zi anglashdir [4].

A.Shreder inson mavjudligining ikki usulini ko'rsatadi: biri yashash va hayotni takror ishlab chiqarish zarurati uchun javob beradi, ikkinchisi inson ruhi va axloqi erkinligiga intilishda namoyon bo'ladi. Yashash usulini tanlash insonning o'ziga bog'liq [16].

N.A.Loginovanning ta'kidlashicha, inson o'ziga taklif qilingan va o'zi yaratgan sharoitlarda o'z hayotini o'zi yaratadi. Buni qanday amalga oshirishi, avvalo, uning xususiyatlari - psixologik xususiyatlari va bilimlariga bog'liq, ammo bu shaxsning yaxlit tuzilishining namoyon bo'lishidir. N.A.Loginovanning fikricha, hayotiy tanlov insonning u yoki bu holat va hodisalarga bo'lgan javobidir. Sub'yektning o'zi tomonidan amalga oshiriladigan hayotiy tanlovlar aksariyat hollarda uning individual-psixologik xususiyatlariga bo'ysunadi, ammo ma'lum sharoitlarda inson ularga zid ravishda tanlov qilishi mumkin [10].

V.N.Drujinin konsepsiyasiga ko'ra, individga bog'liq bo'lmagan, insoniyat tomonidan o'ylab topilgan va vaqt o'tishi bilan takrorlanadigan hayot variantlari mavjud. Insonning hayot

variantiga qoʻshilishi ijtimoiy voqelikka uning talablariga muvofiq moslashish maqsadida ongsiz ravishda sodir boʻladi. Bu esa uning psixologik qiyofasini tipiklashtirishga olib keladi va koʻp jihatdan uning keyingi hayot yoʻlini belgilaydi. Bunda uning shaxsiy salohiyati roʻyobga chiqmasligi, individual hayotiy maqsadlariga erishilmasligi mumkin [6]. V.N.Drujinin hayot variantini insonning hayotga boʻlgan munosabati tipi bilan belgilanadigan individual borliqning yaxlit psixologik tavsifi sifatida tushunadi. Hayot variantlari sub'yektga bogʻliq boʻlmagan holda mavjud boʻlib, unga nisbatan tashqi kelib chiqishga ega va ijtimoiy tizim tomonidan shakllantiriladi. Olim hayotning sakkizta variantini tasvirlab bergan [6]. A.G.Shisheva hayot variantini tanlash muammosi hayotning tashqi va ichki determinatsiyasi masalasi bilan chambarchas bogʻliq ekanligini koʻrsatadi. Tashqi determinantlarga hayotning ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlari, anʼanalar, axloq, maʼnaviyat meʼyorlari va boshqalar kiradi. Ichki determinantlar sifatida shaxsdagi mavjud psixologik tuzilmalar koʻrib chiqiladi [15]. A.G.Shishevaning fikriga koʻra, hayot variantini tanlash intellektual rivojlanish darajasi, hayotiy mazmunlar tizimi, maʼnoli hayotiy yoʻnalishlar va insonning oʻz-oʻziga munosabati mazmuni bilan belgilanadi. "Hayotiy dastur"ni tanlash yoshlik davrida hayotiy oʻzini oʻzi belgilash vaziyatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Oʻz-oʻziga munosabatning salbiy jihatlari va mazmunli hayotiy yoʻnalishlarning yetarli darajada shakllanmaganligi hayotning qulay boʻlmagan variantlarini tanlashga olib kelishi mumkin [15]. K.V. Karpinskiy va D.A.Leontev kabi psixologlar hayotning mazmunini insonning hayot yoʻlini boshqarishni amalga oshiradigan psixologik tuzilma sifatida oʻrganadilar. Hayotning mazmuni hayot sub'yekti sifatida insonga tegishli boʻlib, uning oʻzini oʻzi belgilash va boshqarish qobiliyatini belgilaydi. Ob'yektiv (ontologik) jihatdan u insonning asosiy hayotiy munosabati sifatida qaralib, individual hayot yoʻliga yagona mazmuniy yoʻnalish beradi [8].

Ye. R. Kaliteevskaya, Ye. I. Kuzmina kabi rus olimlarning tadqiqotlarida taʼkidlanishicha, hayotning har qanday tashqi deterministik sharoitlarida shaxsiy salohiyatni amalga oshirish variantlarini tanlash imkoniyati intellekt bilan taʼminlanadi. Tanlash faoliyatida intellektning asosiy vazifasi mumkin boʻlgan kelajakning eng koʻp sonli muqobillarini yaratish va oʻzining ekzistensial imkoniyatlari chegaralarini aniqlashdir [7].

N.I.Soboleva hayotiy tanlovni inson oʻz hayotining haqiqiy sub'yekti sifatida namoyon boʻladigan hayot yoʻlining baʼzi burilish nuqtasi sifatida tushunadi. Hayotiy tanlovni amalga oshirish uchun ushbu qadriyatlarining tashuvchisi boʻlgan insonning axloqiy pozitsiyasini aks ettiruvchi qadriyatlar tizimi asos boʻlib xizmat qiladi [14]. N.P.Patturina hayotiy tanlov deganda "insonning oʻz mavjudligi xususiyatlarini tanlashi"ni tushunadi [12]. Umumiy, boshqa tanlovlarga xos xususiyatlarga ega boʻlsa-da, hayotiy tanlov oʻz mazmuniga ega. N.P.Patturinning umumiy xususiyatlariga axloqiylik, ijodiy xarakter, taʼsirchanlik, nisbiy barqarorlik va nisbiy onglilik kiradi.

Hayotiy tanlovning oʻziga xos xususiyatlari: shaxsiy va maʼnaviy rivojlanishining oʻziga xos xususiyatlari bilan bogʻliqlik, insonning oʻz hayoti va undagi oʻrni haqida shakllangan tasavvuri, rivojlanishning ichki yoʻli, muayyan vaqtdagi haqiqiy vaziyatga boʻlgan qarashlarini oʻzida mujassam etadi [12].

I.R.Murtazina hayotiy tanlov deganda, mavjud vaziyatni oʻzgartirish boʻyicha faol faoliyatning dolzarb zarurati bilan bogʻliq boʻlgan hayot yoʻlidagi burilish nuqtasini, insonga xos boʻlgan qadriyatlar va mazmunlar tizimi asosida mumkin boʻlgan muqobil variantlardan birini afzal koʻrishni tushunadi [11].

L.S.Kravchenko hayotiy tanlovni insonning hayot yo'lidagi burilish hodisasi sifatida ko'rib chiqadi. Bu uning hayotini o'zgartiradi, unga u yoki bu yo'nalishni beradi. Hayotiy tanlov o'ziga xos tuzilishga va ichki tendensiyalarga ega bo'lib, shaxsning yo'nalganligi, uning dunyo bilan o'zaro ta'sir qilish usullari va rivojlanish darajasini ko'rsatadi. Hayotiy tanlov tuzilmasida tadqiqotchi ikkita tarkibiy qismni ajratib ko'rsatadi: mazmunli (tanlovni belgilaydigan qadriyatlar) va vositaviy (qaror qabul qilish va uni amalga oshirish usuli) [9].

Xorij psixologlarning tadqiqotlarini tahlil qilish hayotiy tanlov hodisasi nisbatan yaqinda tizimli ilmiy o'rganish predmetiga aylandi, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Ushbu hodisaga bag'ishlangan ishlar muammo doirasidagi tadqiqotlarning ko'plab jihatlari va yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Ular orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- hayotiy tanlov sub'yektning hayot yo'lidagi burilish nuqtasi sifatida talqin qilinib, uning keyingi hayotini oldindan belgilab beradi;
- hayotiy tanlov mavjud muqobillarni anglash va muayyan qaror qabul qilish asosida yuzaga kelgan vaziyatni hal qilish bo'yicha insonning faol faoliyatini ifodalaydi;
- hayotiy tanlov quyidagi psixologik determinantlar bilan shartlanadi: intellektual rivojlanish darajasi, hayotiy mazmunlar tizimi, hayotiy ma'no yo'nalishlari va insonning o'z-o'ziga munosabati mazmuni;
- hayotiy tanlov nafaqat hozirgi vaqtga tegishli, balki u vaqtinchalik istiqbol va retrospektivga ham ega;
- insonning hayotiy tanlovi mavjud vaziyatni o'zgartirish bo'yicha faol faoliyatning dolzarb zarurati, unga xos bo'lgan qadriyatlar va mazmunlar tizimi asosida mumkin bo'lgan muqobillardan birini afzal ko'rish bilan belgilanadi;
- hayotiy tanlov - bu insonning hayot yo'lidagi burilish hodisasi bo'lib, uning hayotini o'zgartiradi, unga u yoki bu yo'nalishni belgilaydi;
- hayotiy tanlov o'ziga xos tuzilishga va ichki tendensiyalarga ega bo'lib, shaxsning yo'nalganligi, uning dunyo bilan o'zaro ta'sir qilish usullari va rivojlanish darajasini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абульханова-Славская К. А. Время личности и время жизни / К. А. Абульханова-Славская, Т. Н. Березина. Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. 304 с.
2. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. Москва: Мысль, 1991. 301 с.
3. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии / А. Г. Асмолов. Москва: Смысл, 2002. 480 с.
4. Ахмеров Р. А. Жизненные программы личности / Р. А. Ахмеров. Текст: непосредственный // Наука и практика. Диалоги нового века: материалы Международной научно-практической конференции, Набережные Челны, 17–19 марта, 2003 г. Набережные Челны: Изд-во Кам. гос. политехн. ин-та, 2003. Ч. 1. С. 3–4.
5. Василюк Ф. Е. Психотехника выбора / Ф. Е. Василюк. // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / под ред. Д. А. Леонтьева, В. Г. Шур. Москва: Смысл, 1997. С. 284–314.
6. Дружинин В. Н. Варианты жизни: очерки экзистенциальной психологии / В. Н. Дружинин. Москва: PerSe, 2005. 135 с.
7. Калитеевская Е. Р. Смысл, адаптация и самодетерминация у подростков / Е. Р.

Калитеевская. // Вопросы психологии. 2007. № 2. С. 68–80.

8. Карпинский К. В. Психология жизненного пути личности: учебное пособие / К. В. Карпинский. Гродно: Изд-во Гродн. гос. ун-та, 2002. 167 с.

9. Кравченко Л. С. Жизненный выбор личности: психологический анализ: диссертация ... кандидата психологических наук / Людмила Савватъевна Кравченко. Москва, 1987. 202 с.

10. Логинова Н. А. Психобиографический метод исследования и коррекции личности: учебное пособие / Н. А. Логинова. Алматы: Изд-во Казах. нац. ун-та, 2001. 172 с.

11. Муртазина И. Р. Психологические факторы жизненного выбора в ситуации принятия решения о переезде в другой город (на примере поступления в иногородний вуз): диссертация ... кандидата психологических наук / Инна Ралифовна Муртазина. Санкт-Петербург, 2017. 241 с.

12. Паттурина Н. П. Жизненный выбор и ответственность / Н. П. Паттурина. // Ананьевские чтения-2003: Б. Г. Ананьев и комплексные исследования человека в психологии: материалы научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 28–30 окт., 2003 г. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. С. 59–63.

13. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: учебное пособие / С. Л. Рубинштейн. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 678 с.

14. Соболева Н. И. Мировоззрение и жизненный выбор личности / Н. И. Соболева. Киев: Наукова думка, 1989. 120 с.

15. Шишева А. Г. Выбор варианта жизни в юношеском возрасте: его психологические детерминанты и оптимизация: диссертация ... кандидата психологических наук / Анжела Григорьевна Шишева. Иркутск, 2008. 224 с.

16. Шрейдер Ю. А. Ценности, которые мы выбираем. Смысл и предпосылки ценностного выбора / Ю. А. Шрейдер. Москва: Эдиториал УРСС, 1999. 208 с.